

343,8·10⁶ m³ ga teng bo'lgan. Ushbu qiymatlardan ko'rish mumkinki, BIDga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdori 59,9·10⁶ m³ ga ko'p bo'lgan.

Tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, Piskom daryosidan boshqa barcha daryolarda 1969 yilni hisobga olmaganda xarakterli yillarda qayd etilgan oqim miqdorlarining qiymatlari BIDga nisbatan JIDda birmuncha ko'p bo'lgan. Bu holat albatta o'rganilayotgan daryolarning to'yinish manbalariga hamda yilning gidrometeorologik sharoiti bilan bog'liq.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga tayangan holda, **xulosa** qilib aytganda, barcha daryolarda BIDdagiga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdorlarining qiymatlari birmuncha ortgan. Faqat BIDda kuzatilgan 1969 yilga nisbatan JIDda kuzatilgan ko'p suvli yillarda birmuncha kam bo'lgan. O'rganilayotgan daryolardan farqli ravishda Piskom daryosida barcha kuzatilgan xarakterli suvli yillarda BIDga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdorlari kam bo'lgan. Bu holatni daryoning to'yinish tipi bilan izohlashimiz mumkin. Qolgan daryolarning to'yinishida mavsumiy qor va yomg'ir suvlarining hissasi yuqori. Shuning uchun daryolar oqim miqdorlari u yildan bu yilga yilning gidrometeorologik holatiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бефани А.Н. Вопросы теории и расчета подземного стока // Труды III Всесоюз. гидролог. съезда. Т. 9. – Л.: ГМИЗ, 1959. - С. 127-134.
2. Гидрологическая изученность. Том 14. Бассейны рек Средней Азии. Выпуск 1. Бассейн р. Сырдарья. – Л.: ГМИЗ, 1965. – 357 с.
3. Глушков В.Г. Вопросы теории и методы гидрологических исследований. – М.: Издво АН СССР, 1961. - 414 с.
4. Львович М.И. Опыт классификации рек СССР // Труды ГГИ, вып. 6, 1938. – С. 58–108.
5. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 14. Средняя Азия. Вып. 3. Бассейн реки Сырдарья. – Л.: Гидрометеоздат, 1969. – 440 с.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Vorisnashriyot, 2007. – 132 с.
8. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. – 328 б.
9. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Издво СамГУ, 1960. – 243 с.

Sh.Sh.Xudoyarova¹, S.A.Xaydarov¹, Sh.A.Abatov²

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti¹

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali²

Samarqand, O'zbekiston. E-mail: shakhnozakhudoyarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458748>

DARYO QIRG'OQ CHIZIG'INI O'RGANISHDA SUV INDEKSLARIDAN FOYDALANISH (ZARAFSHON DARYOSI MISOLIDA)

Annotatsiya: Maqolada Zarafshon daryosi qirg'oq chizig'ining o'zgarishini baholashda suv indekslari (NDWI va MNDWI) va Google Earth Engine (GEE) platformasidan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Masofadan zondlash tizimlarining gidrologik tadqiqotlardan qo'llanilish imkoniyatlari baholangan. Tadqiqot obyekti sifatida Zarafshon daryosining yuqori oqimi tanlangan. Masofaviy zondlash texnologiyalari yordamida daryo qirg'oqlarining yillik va fasliy dinamikasi aniqlanib, zaruriy xulosalar olindi, hamda tegishli takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Zarafshon daryosi, suv indekslari, NDWI, MNDWI, masofaviy zondlash, Google Earth Engine, gidrologik monitoring, qirg'oq chizig'i, ekologik tahlil, GAT texnologiyalari.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ИНДЕКСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ЗАРАФШАН)

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования водных индексов (NDWI и MNDWI) и платформы Google Earth Engine (GEE) для оценки изменений береговой линии реки Зарафшан. Оценены перспективы применения систем дистанционного

зондирования в гидрологических исследованиях. В качестве объекта исследования выбран верховье реки Зарафшан. С помощью технологий дистанционного зондирования определена ежегодная и сезонная динамика береговой линии, получены соответствующие выводы и разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: река Зарафшан, водные индексы, NDWI, MNDWI, дистанционное зондирование, Google Earth Engine, гидрологический мониторинг, береговая линия, экологический анализ, технологии ГИС.

APPLICATION OF WATER INDICES IN THE STUDY OF RIVER SHORELINES (A CASE STUDY OF THE ZARAFSHAN RIVER)

Abstract: This article examines the potential of using water indices (NDWI and MNDWI) and the Google Earth Engine (GEE) platform to assess changes in the shoreline of the Zarafshan River. The applicability of remote sensing systems in hydrological research is evaluated. The upper course of the Zarafshan River was selected as the object of study. Using remote sensing technologies, the annual and seasonal dynamics of the riverbanks were identified, relevant conclusions were drawn, and practical recommendations were developed.

Keywords: Zarafshan River, water indices, NDWI, MNDWI, remote sensing, Google Earth Engine, hydrological monitoring, shoreline, ecological analysis, GIS technologies.

Kirish. Zamonaviy geografik axborot tizimlar – GAT texnologiyalaridan foydalanish asosida daryolar oqimining hosil bo‘lishi, daryo havzasini masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalangan holda baholash hamda sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida suv havzalarining o‘zgarishini aniqlash, suv obyektlarining monitoringini tashkil etishning umumiy ilmiy-nazariy, uslubiy va amaliy masalalari xorijlik olimlardan I.Alberico, V.Amato, P.Aucelli, E.H.Boak, I.L.Turner, D.Chakraborty, Y.Chen, S.N.Goward, H.Guo, Q.Huang, G.E.Hutchinson, F.F.Kaplinsky, R.Li, Y.Liu, S.Maiti, S.K.McFeeters, A. K.Mishra, V.P.Singh, J.Moore, X.Xiao, S.Boles, L.Zhang, Y.Wang, S.A.White, Y.Wang, P.R.Wolf, B.A.Dewitt, T.Xujanazarov va boshqalarning tadqiqotlarida ko‘rib chiqilgan.

Jumladan, ushbu masalalarni o‘rganishga sobiq Ittifoq va hozirgi kundagi MDH mamlakatlari olimlaridan R.Armstrong, T.S.Ablyan, S.K.Alamanov, M.N.Bolshyakov, M.I.Budiko, A.I.Voveykov, V.G.Glushkov, L.K.Davidov, N.L.Davidov, N.L.Korjinevskiy, A.S.Monin, E.M.Oldekop, D.P.Sokolov, S.S.Shults, I.G.Shumkov, G.P.Kalilin, Yu.V.Kurilova, P.A.Kolosov, A.M.Komlyov, D.P.Sokolov, P.I.Normatov, I.Sh.Normatov, F.A.Sharofzoda kabilarning tadqiqotlari zamonaviy GAT texnologiyalarini qo‘llagan holda suv resurslari boshqaruvi, sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida suv havzalarining o‘zgarishini aniqlash, daryo havzasini masofadan zondlash texnologiyalarining daryo suvi sifatining o‘zgarishini kuzatishda hamda geoaxborot texnologiyalarni rivojlantirish baholagan.

O‘zbekistonda ushbu muammolarni o‘rganishga qaratilgan ilk monografik tadqiqotlar V.L.Shults, O.P.Sheglova, L.N.Babushkin, V.A.Bugayev, A.M.Ovchinnikov, N.K.Lukin, V.Y.Chub va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan. Hozirgi kunda mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlar, B.K.Tsarev, F.H.Hikmatov, Z.S.Sirboyeva, L.M.Karandayeva, D.Y.Yusupova, D.P.Aytbayev, R.A.Kulmatov, G‘.X.Yunusov, S.A.Xaydarov, D.N.Shirinboyev, R.R.Ziyayev, Sh.R.G‘aniyev, N.B.Erlapasov va boshqa olimlar tomonidan davom ettirilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda asosiy e‘tibor O‘zbekiston va unga tutash hududlardagi daryolar oqimining hosil bo‘lish xususiyatlari, ularga turli tabiiy geografik omillar, jumladan, suv resurslarini boshqarishda samarali foydalanilishini va boshqalar ta’siri baholangan.

Mazkur maqola suv indeklari gidrologik jarayonlarni tadqiq qilish va suv obyektlarini monitoring qilishda muhim vosita hisoblanadi. Iqlim o‘zgarishlari va antropogen ta’sirning ortib borayotgan sharoitida masofaviy zondlash (Remote Sensing) texnologiyalari va suv indeklariidan foydalanish daryo qirg‘oq chizig‘idagi o‘zgarishlarni tahlil qilishda ayniqsa dolzarbdir. Zamonaviy masofaviy zondlash uslublari suv yuzalarini aniqlik bilan ajratib ko‘rsatishga imkon beradi, bu esa

daryo tizimlarining makoniy-vaqtinchalik dinamikasi haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Ushbu metodlar suv, quruqlik va o'simliklar spektral xususiyatlaridagi farqlarga asoslanadi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Qirg'oq chizig'ini aniqlashda qo'llaniladigan asosiy suv indeksleri — bu NDWI (normallashtirilgan differensial suv indeksi) va uning modifikatsiyalari, xususan MNDWI (modifikatsiyalangan NDWI) hisoblanadi. NDWI Landsat sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida suv obyektlarini ajratish uchun ishlab chiqilgan. U yashil (green) va yaqin infraqizil (NIR) diapazonlardagi aks ettirish darajalari farqi va ularning yig'indisiga nisbati asosida hisoblanadi. Ushbu indeks ochiq suv yuzalarini samarali ajratadi va tuproq hamda o'simliklarning ta'sirini kamaytiradi. Biroq, zich o'simlik qoplamiga ega hududlarda suv va barglarning spektral xossalari bir-biriga yaqinlashgani sababli, NDWI samaradorligi pasayadi.

MNDWI indeksining afzalligi shundaki, u yaqin infraqizil o'rniga o'rta infraqizil (MIR) diapazondan foydalanadi, bu esa yolg'on musbat natijalar ehtimolini kamaytiradi. Shu sababli, MNDWI inson faoliyatining kuchli ta'siri kuzatiladigan daryolar, masalan, Zarafshon daryosi uchun ko'proq maqbul tanlov hisoblanadi. Ushbu indekslar yordamida daryo qirg'og'i kengligi, shakli va vaqt davomida yuz beruvchi o'zgarishlar aniq aniqlanadi, bu esa suv resurslarini boshqarish va ekologik xavf-hatarlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Suv indekslaridan foydalanish faqat suv obyektlarining mavjud chegaralarini aniqlash bilan cheklanmaydi. Ular suv sathining mavsumiy o'zgarishlarini monitoring qilishda ham keng qo'llaniladi. Zarafshon daryosi havzasida qor erishi va yog'ingarchilik rejimidagi o'zgarishlar natijasida sezilarli mavsumiy oqim farqlari kuzatiladi. Turli fasllarda olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlarini tahlil qilish orqali qirg'oq chizig'ining dinamikasini aniqlash va eroziyaga uchragan xavfli hududlarni belgilash mumkin.

Suv indekslarining yana bir muhim jihati ularning geografik axborot texnologiyalari (GAT) texnologiyalari bilan integratsiyalanishidir. **Google Earth Engine (GEE)** kabi zamonaviy GAT platformalari katta hajmdagi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash imkonini beradi. Bu uzoq masofaga cho'zilgan daryolar, masalan, Zarafshon daryosi uchun ayniqsa muhimdir. Masofaviy zondlash ma'lumotlarini qayta ishlashda geografik axborot tizimlari (GAT) bilan integratsiya muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, Google Earth Engine (GEE) platformasining joriy etilishi bu jarayonni sezilarli darajada soddalashtirdi va tezlashtirdi. GEE — bu bulutli hisoblash asosida ishlovchi, katta hajmdagi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini tahlil qilish uchun yaratilgan ilg'or platformadir. Uning imkoniyatlari orasida Landsat, Sentinel, MODIS kabi ko'plab sensorlardan olingan arxiv ma'lumotlarini real vaqt rejimida ishlatish, avtomatlashtirilgan skriptlar orqali indekslar hisoblash, vaqt qatorlarini yaratish va tematik xaritalar tuzish kiradi.

Zarafshon daryosi kabi murakkab morfologik va gidrologik xususiyatlarga ega daryo tizimlari uchun ushbu platformadan foydalanish ayniqsa samaralidir, chunki u masofa bo'ylab cho'zilgan katta hududni qamrab oluvchi ko'plab sun'iy yo'ldosh tasvirlarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, suv indekslaridan foydalanish an'anaviy kuzatuv metodlariga qaraganda ancha yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Bu uslub orqali qirg'oq eroziyasi, daryo yo'nalishining o'zgarishi va gidrotexnik inshootlarning ta'siri kabi uzoq muddatli jarayonlarni baholash mumkin bo'ladi.

Tadqiqotlarimizda Zarafshon daryosining yuqori qismi bo'yicha skanerlash natijalaridan foydalandik. Ma'lumki, daryoning yuqori qismi tog'li hududga to'g'ri kelganligi uchun bulutli kunlarni hisobini olish hamda bulutsiz kunlar ta'sirlarini yig'ish muhim ahamiyatga ega. Nazorat nuqtasi sifatida daryo qirg'oqlarining kam o'zgaruvchan qismi sath me'yorlari uchun qabul qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, suv sathlari ko'rsatkichi statsionar punktlarniki bilan juda yaqin miqdorlarni belgilaydi. Mazkur tadqiqotlar Google Earth Engine (GEE) hamda boshqa sun'iy ong bilan ishlatiladigan tizimlar bilan olib borilmoqda. (1-rasm)

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

1-rasm. Zarafshon daryosi qirg‘oq chizig‘i o‘rganilayotgan hudud (Google Earth Engine orqali ajratilgan obyekt)

Izoh: Rasmda Zarafshon daryosining tadqiqot uchun tanlab olingan qismi (ROI — Region of Interest) ko‘rsatilgan. Ushbu poligon asosida suv indekslari (NDWI va MNDWI) hisoblanib, qirg‘oq chizig‘i monitoringi amalga oshirilgan.

Quyida **NDWI (Normalized Difference Water Index)** va **MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index)** ko‘rsatkichlarining suvni aniqlashda ishlatiladigan ikkala indeksni asosiy jihatlari bo‘yicha qiyosiy jadvali keltirilib, taqqoslanildi (1-jadval).

1-jadval

NDWI (Normalized Difference Water Index) va MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) taqqoslash jadvali

Asosiy jihatlari	NDWI (Normalized Difference Water Index)	MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index)
Formula	$(Green - NIR) / (Green + NIR)$	$(Green - SWIR) / (Green + SWIR)$
Asosiy suv obyektlari	Yashil (Green) va yaqin infraqizil (NIR)	Yashil (Green) va qisqa to‘lqinli infraqizil (SWIR)
Ishlatiladigan ma’lumotlar	Sentinel-2 (B3 va B8), Landsat (B2 va B4)	Sentinel-2 (B3 va B11), Landsat (B2 va B5)
Asosiy maqsad	Ochiq suv sathlarini aniqlash	Suv va quruqlik orasidagi kontrastni kuchaytirish
Yorqinlik kontrasti	Pastroq	Yuqoriroq kontrast, suv aniq ajralib turadi
Noaniqlik xavfi	Tuproq namligi va vegetatsiya suv sifatida noto‘g‘ri tanilishi mumkin	Kamroq noto‘g‘rilik, ayniqsa shahar yoki loyqa suvda
Suv obyektlarini aniqlash	O‘rta darajada	Yuqori aniqlikda
Kamchiliklari	NIR vegetatsiyaga sezgir, noto‘g‘ri natija berishi mumkin	SWIR ba’zi sensorlarda kamroq aniqlikda bo‘lishi mumkin
Qo‘llanilish sohasi	Umumiy suv sathlari monitoringi	Loyqa suv, shahar hududlari, toshqin zonalari

Xulosa qilib aytganda, Zarafshon daryosi qirg‘oq chizig‘ini o‘rganishda suv indekslari va Google Earth Engine (GEE) platformasidan foydalanish suv resurslarini samarali boshqarish, ekologik monitoring va xo‘jalik faoliyatini rejalashtirishda muhim vositadir. Masofaviy zondlash texnologiyalarining yanada rivojlanishi va GAT modellar bilan uyg‘unlashuvi kelajakda gidrologiya sohasida yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зияев Р.Р., Хикматов Ф.Х., Хайдаров С.А. Зарафшон дарёси тўлинсув даври оқимининг

шаклланиши ва унинг силжишлари ҳақида // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. -Тошкент, 2002. 45-Жилд. - Б.186-189.

2. Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии. -Л.: Гидрометеиздат, 1968. -377 с.
3. Хайдаров С.А., Худоярова Ш.Ш. Обнаружения водных объектов бассейна реки Зерафшан по многоспектральным спутниковым измерениям. международной научно-практической конференции «Географические проблемы стран и регионов: фундаментальные и прикладные аспекты» Ставрополь-Самарканд, 2023 В. 284-286
4. Alberico I., Amato, V., Aucelli, P. (2012). Historical Shoreline Change of the Sele Plain (Southern Italy): The 1870–2009 Time Window. *Journal of Coastal Research*, 28(3), 601–613.
5. Armenio, E., De Serio, F., Mossa, M., Petrillo, A.F. Coastline evolution based on statistical analysis and modeling. 2019. *Water*, 11(4), 734.
6. Boak E.H., Turner I.L. Shoreline Definition and Detection: A Review. *Journal of Coastal Research*, 2005. – P. 688-703.
7. Hikmatov F.H., Haydarov C.A., Shirinboev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» - Tashkent, 2012. -P. 296-297.
8. McFeeters S.K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425-1432.
9. Xaydarov S.A., Xudoyarova Sh.Sh. Aerokosmik texnologiyalar yordamida o‘zan chizig‘i o‘zgarishlarining zamonaviy metodlari.// “Antropogen landshaftshunoslik: tadqiqot metodlari, modernizatsiya va barqaror rivojlanish” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-2024 yil. B. 339-341
10. Xaydarov S.A., Xudoyarova Sh.Sh. Zarafshon daryosi tabiiy o‘zanlarini turli sun‘iy yo‘ldoshlar yordamida o‘rganish imkoniyatlari. “Iqlim o‘zgarishi va uning atrof-muhitga ta‘siri: Muammolar va ularning yechimlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2024 yil 28 oktabr.
11. Xu H. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. 2006. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025-3033.
12. Калабаев С.Б., Артикова Ф.Я. Суный йўлдош кузатув маълумотлари бўйича кўллари хариталаш ва мониторинг қилиш // Гидрометеорология ва атроф-мухит мониторинги. 2024. – №1. – Б. 87-92.

З.Ф.Хакимова, Д.А.Саидова, Ё.И.Нишанова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: z_khakimova@gmail.com

ТОҒ ДАРЁЛАРИ ЎРТАЧА ЙИЛЛИК ВА ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРИ ОҚИМЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ ҲАҚИДА

Аннотация. Мақола тоғ дарёлари ўртача йиллик ва вегетация даври оқимларининг ўзаро боғлиқлиги масалаларини тадқиқ этишга бағишланган. Шу мақсадда Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасида жойлашган табиий гидрологик режимга эга бўлган дарёлар танлаб олинган ва улар бир маъноли гидрологик қаторга келтирилган. Ҳар бир дарё учун ўртача (гидрологик) йиллик ва вегетация давридаги сув сарфилари аниқланган. Гидрологик йил ва вегетация даври сув сарфларининг ўзаро боғлиқлиги графиклари чизилган. Ушбу боғлиқлиқларнинг регрессия тенгламалари тузилиб, корреляция коэффициентларининг қийматлари $r_0=0,978\pm 0,004$; $r_1=0,991\pm 0,001$ оралиқда ўзгариши аниқланган.

Калит сўзлар: тоғ дарёлари, вегетация даври, гидрологик қатор, гидрологик йил, сув сарфи, регрессия тенгламаси, корреляция коэффициенти, баҳолаш.

О ВЗАИМОСВЯЗИ СРЕДНЕГОДОВОГО И ВЕГЕТАЦИОННОГО СТОКА ГОРНЫХ РЕК

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи среднегодового и вегетационного стока горных рек. С этой целью были отобраны реки с естественным